

AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA VÍTIMAS DE HOMICÍDIO - HOMICÍDIOS CONTRA OS AGENTES DE SEGURANÇA EM ATIVIDADE E FORA DE SERVIÇO.

Marcelo Ferreira Cavalcante¹
Ney Alexandre Lima Lira²

RESUMO

Este artigo analisa os homicídios cometidos contra agentes de segurança pública no Brasil, tanto em serviço quanto fora dele. A pesquisa parte do pressuposto de que esses crimes refletem uma realidade complexa, marcada por fatores estruturais, institucionais e sociais. Através de revisão bibliográfica e análise normativa, o estudo investiga os elementos característicos desses crimes, a vulnerabilidade dos profissionais da segurança, e a eficácia das políticas públicas voltadas à sua proteção. A relevância jurídica e social do tema evidencia a urgência de reformas legislativas, estratégias de prevenção, e maior investimento em inteligência policial. O trabalho propõe ações integradas por parte do Estado como mecanismo fundamental para a redução da violência contra esses profissionais, promovendo segurança pública eficiente e respeitosa dos direitos humanos.

Palavras-chave: Homicídios; Segurança Pública; Policiais; Criminalidade; Agentes de Segurança; Inteligência Policial.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre agentes de segurança pública vítimas de homicídio, que se caracteriza com os homicídios contra os agentes de segurança em atividade e fora de serviço.

A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando os vários aspectos do direito penal e da segurança pública, onde prevê o seu Código Penal brasileiro penas mais rigorosas para homicídios de agentes de segurança em serviço ou em razão de suas funções e pela sua relevância social, considerando que os crimes afetam diretamente a segurança comunitária, aumentando o medo e a insegurança, o que gera um ambiente de tensão na sociedade. A confiança nas instituições também é impactada, pois a morte de um policial pode enfraquecer a percepção de que a polícia é capaz de proteger seus próprios membros, comprometendo a credibilidade das forças de segurança.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada nos seguintes termos: “Como o Estado, através das instituições de segurança, pode criar mecanismo de combate e prevenção no enfrentamento dessa problemática dos crimes de homicídios contra os agentes de segurança pública?”. Essa pergunta de partida sugere a hipótese que o Estado e suas instituições de segurança, pode através de implementação de ações no combate e a

¹ Marcelo Ferreira Cavalcante, Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: marcelo.cavalcante@rede.ulbra.br

² Ney Alexandre Lima Lira, especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: ney.lira@ulbra.br

prevenção dos homicídios contra os agentes de segurança pública fortalecendo os sistemas de inteligência policial para identificar e monitorar grupos criminosos que ameaçam a segurança dos agentes, isso inclui a troca de informações entre diferentes órgãos de segurança, treinamentos específicos para agentes de segurança, preparando os profissionais para situações de risco. E na criação de políticas de proteção específicas para agentes em situação de risco, como mudanças de local de trabalho, apoio psicológico e medidas de segurança pessoal.

O objetivo geral da pesquisa é uma análise de homicídios contra agentes de segurança pública em atividade e fora de serviço e as ações que o Estado pode implementar para o melhoramento, combate e prevenção de homicídios.

Os objetivos específicos foram assim definidos: 1) analisar um contexto da violência contra os agentes de segurança pública; 2) identificar os elementos característicos dos crimes contra os agentes de segurança pública em atividade e fora de serviço, bem como as abrangências e complexidades dos fatores de vulnerabilidade que contribuem para a vitimização desses profissionais e 3) avaliar a eficácia das ações implementadas pelo Estado e suas instituições de segurança para a prevenção e combate nos homicídios contra os agentes de segurança pública.

O referencial teórico referente ao tema, considerando o objetivo geral da pesquisa, está embasado nos trabalhos de Sergio Minayo Adorno e Maria Cecília de Souza, autores da obra *Risco e (in)segurança na missão policial. Ciência e Saúde Coletiva (2013)* e Rodrigo Foureaux, autor de *O policial e o bombeiro militar devem atuar em ocorrências ainda que não estejam em serviço? A obrigatoriedade da atuação limita-se ao estado em que atua? Atividade Policial (2020)*, que evidenciam um posicionamento coerente com a temática. Na análise do primeiro dos objetivos específicos, o teórico que serve como base desta pesquisa são Sergio Minayo Adorno e Maria Cecília de Souza, autores do artigo *Policial, risco como profissão: morbimortalidade vinculada ao trabalho Ciência e Saúde Coletiva (2005)*, onde traz compreensão deste elemento. Os objetivos específicos 2 e 3, que tratam dos elementos característicos dos crimes contra os agentes de segurança pública em atividade e fora de serviço, bem como as abrangências e complexidades dos fatores de vulnerabilidade que contribuem para a vitimização desses profissionais e a eficácia das ações implementadas pelo Estado e suas instituições de segurança para a prevenção e combate nos homicídios contra os agentes de segurança pública, têm o teórico de Alan Fernandes, autor da obra *Vitimização policial: análise das mortes*

violentas sofridas por integrantes da Polícia Militar (2016) e como base para as reflexões aqui delineadas.

A metodologia adotada na presente pesquisa, considerando o problema de pesquisa e os objetivos traçados, será bibliográfica quanto aos procedimentos técnicos, qualitativa que interpreta e analisa os crimes, por meio da análise dos dados relacionados aos agentes de segurança pública vítimas de homicídio. Assim, o artigo sobre casos de homicídios contra os agentes de segurança em atividade e fora de serviço, está dividido em quatro seções e apresenta a seguinte estrutura no seu desenvolvimento: 1) contexto da violência contra os agentes de segurança pública; 2) elementos característicos dos crimes contra os agentes de segurança pública em atividade e fora de serviço, bem como as abrangências e complexidades dos fatores de vulnerabilidade que contribuem para a vitimização desses profissionais e 3) a eficácia das ações implementadas pelo Estado e suas instituições de segurança para a prevenção e combate nos homicídios contra os agentes de segurança pública.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra que o Estado e suas instituições de segurança, pode através de implementação de ações no combate e a prevenção dos homicídios contra os agentes de segurança pública fortalecendo os sistemas de inteligência policial para identificar e monitorar grupos criminosos que ameaçam a segurança dos agentes, isso inclui a troca de informações entre diferentes órgãos de segurança, treinamentos específicos para agentes de segurança, preparando os profissionais para situações de risco. E na criação de políticas de proteção específicas para agentes em situação de risco, como mudanças de local de trabalho, apoio psicológico e medidas de segurança pessoal.

2. CONTEXTO DA VIOLÊNCIA CONTRA OS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA

A violência contra agentes de segurança pública no Brasil é um fenômeno alarmante, que reflete a interseção de múltiplos fatores estruturais, institucionais e sociais e de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023), ao menos um policial é morto a cada 32 horas no país — um dado que escancara a magnitude da crise enfrentada por esses profissionais. Segundo Minayo e Souza (2013), a profissão policial é caracterizada por um nível elevado de exposição a riscos, que se manifestam tanto em serviço quanto fora dele. A atuação policial, historicamente marcada por contradições, enfrenta atualmente uma sobreposição de desafios: o

enfrentamento direto ao crime organizado, a precariedade nas condições de trabalho, o estigma social e a ausência de políticas públicas eficazes de proteção e valorização profissional. Essa realidade amplia a vulnerabilidade não apenas no exercício da função, mas também fora dela, configurando um risco permanente.

O aumento da violência letal contra policiais tem gerado preocupações significativas, tanto na esfera institucional quanto na sociedade. Além do impacto na vida desses profissionais, as mortes de agentes em serviço abalam a confiança da população nas forças de segurança e na capacidade do Estado de garantir a ordem pública. O aparato institucional do Estado brasileiro demonstra fragilidade tanto na prevenção da violência letal quanto na promoção de políticas de saúde mental, treinamento técnico e reintegração social dos policiais. A carência de protocolos integrados de proteção e a omissão em relação à responsabilização por mortes de agentes reforçam a sensação de abandono institucional.

A violência contra os agentes de segurança pública no Brasil revela uma realidade complexa, marcada por fatores estruturais, institucionais e sociais. Os policiais, em particular, enfrentam um ambiente de alto risco devido à sua exposição direta a organizações criminosas e ao tráfico de drogas, além de atuarem em áreas com elevada criminalidade e precariedade socioeconômica. Essa violência não ocorre apenas durante o exercício da função, mas também fora do horário de trabalho, reforçando a vulnerabilidade desses profissionais.

O cenário é agravado por condições de trabalho frequentemente precárias, ausência de políticas públicas de proteção adequadas e lacunas no treinamento para situações de risco. Além disso, a estigmatização dos policiais — muitas vezes associados a práticas violentas e repressivas — contribui para o isolamento social e o agravamento da insegurança pessoal. É necessário compreender que a desvalorização dos profissionais da segurança impacta diretamente a qualidade da ordem pública, afetando a confiança da população nas instituições democráticas. Os homicídios de policiais têm um impacto direto na sociedade, pois enfraquecem a confiança nas instituições de segurança e geram sensação de insegurança coletiva. Tal contexto demanda ações integradas e eficazes do Estado para proteger esses profissionais e restabelecer a confiança na capacidade das instituições de garantir a ordem pública e os direitos humanos.

3 ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DOS CRIMES E FATORES DE VULNERABILIDADE

A vitimização letal de agentes de segurança pública no Brasil constitui um fenômeno que vai além da criminalidade comum, refletindo um entrelaçamento de dinâmicas sociais, institucionais e culturais. Conforme Fernandes (2016), esses crimes devem ser compreendidos não como eventos isolados, mas como expressões de estruturas históricas de violência, desigualdade e fragilidade estatal.

Entre os fatores de vulnerabilidade, destacam-se:

- **Exposição a áreas de alto risco:** muitos policiais trabalham em regiões com alta incidência de criminalidade violenta, tornando-os alvos preferenciais de criminosos.
- **Falta de políticas de proteção:** a inexistência ou ineficiência de mecanismos de proteção e apoio aos agentes ameaçados, especialmente fora do horário de serviço, revela a fragilidade da gestão pública da segurança.
- **Estigmatização social:** a percepção da população sobre a polícia, muitas vezes marcada por denúncias de abusos, práticas racistas ou corrupção, contribui para o isolamento do policial e para o aumento da violência simbólica e física contra ele.
- **Treinamento inadequado:** a ausência de treinamento específico para enfrentamento de situações de alto risco compromete a segurança operacional e a tomada de decisões em campo, agravando a vulnerabilidade.

Esses elementos são potencializados por fatores psicossociais e organizacionais. Segundo Minayo, Souza e Constantino (2007), policiais que acumulam jornadas extensas, incluindo "bicos", sem o devido descanso, aumentam em até cinco vezes sua exposição ao risco. Ferreira, Cabelho e Filho (2020) complementam ao enfatizar que a segurança pessoal do policial depende majoritariamente (90%) de medidas preventivas, como planejamento, inteligência operacional e capacitação contínua.

Dessa forma, a análise dos fatores de vulnerabilidade não pode ser dissociada de uma crítica às condições estruturais da segurança pública no país. Torna-se urgente o desenvolvimento de políticas integradas que promovam não apenas a proteção física dos agentes, mas também sua valorização institucional, psicológica e social — pilares essenciais para reconstruir a confiança entre a sociedade e as forças de segurança.

4. AÇÕES DO ESTADO E EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO

A atuação do Estado frente à violência direcionada a seus agentes de segurança pública constitui um dos maiores desafios da política criminal brasileira. Conforme Foureaux (2020), a construção de uma política pública eficaz exige mais do que ações pontuais: requer estratégias articuladas, interinstitucionais e contínuas, ancoradas em evidências e voltadas à proteção integral do profissional.

- **Fortalecimento dos sistemas de inteligência policial:** monitoramento de organizações criminosas, análise de dados e troca de informações entre instituições de segurança. Um dos pilares fundamentais é o fortalecimento dos sistemas de inteligência, responsáveis pelo monitoramento de organizações criminosas, análise sistemática de dados e troca eficiente de informações entre diferentes órgãos de segurança pública. O uso de tecnologias avançadas, como softwares de análise preditiva e integração de bases de dados, pode aprimorar significativamente a identificação de ameaças e a atuação preventiva. Além disso, a criação de redes interinstitucionais, envolvendo polícia civil, militar, federal e órgãos de investigação, potencializa a capacidade do Estado em antecipar e neutralizar riscos.
- **Programas de proteção específica:** deslocamento estratégico de agentes ameaçados, suporte psicológico e físico, proteção familiar. Outro elemento crucial são os programas de proteção direcionados a agentes em situação de risco. Essas iniciativas devem incluir o deslocamento estratégico de policiais ameaçados, a oferta de suporte psicológico para os profissionais e suas famílias, bem como a implementação de medidas de segurança pessoal, como a escolta e a proteção residencial. Esses programas também precisam prever assistência jurídica e apoio social, visando minimizar os impactos emocionais e familiares das ameaças enfrentadas pelos agentes.
- **Reformas legislativas:** maior rigor na penalização dos homicídios contra policiais e modernização das normas que regem a atuação da segurança pública. A legislação penal brasileira prevê penas mais severas para crimes cometidos contra agentes de segurança, mas a sua eficácia demanda constante revisão e atualização. Reformas legislativas são necessárias para garantir maior rigor na penalização de homicídios praticados contra esses profissionais e para modernizar as normas que regulam a atuação das forças

de segurança. Isso inclui a criação de dispositivos legais que reconheçam a especificidade do risco enfrentado pelos policiais e que ampliem as garantias legais de proteção.

- **Capacitação e treinamento contínuo:** formações específicas para lidar com situações de risco, com enfoque em direitos humanos e técnicas de desescalada de conflitos. A formação e capacitação contínua dos agentes de segurança são indispensáveis para prepará-los para situações de risco, especialmente aquelas que envolvem ameaças diretas. Programas de treinamento devem incluir conteúdos sobre técnicas de desescalada de conflitos, respeito aos direitos humanos, uso proporcional da força e gerenciamento do estresse. A formação contínua contribui para a construção de uma cultura organizacional que valorize a vida, tanto dos agentes quanto da população, e fortaleça a resiliência emocional dos profissionais.

No entanto, a eficácia dessas políticas é limitada pela falta de integração entre órgãos, recursos insuficientes e deficiências na implementação prática. Embora as políticas públicas voltadas à proteção dos agentes de segurança sejam fundamentais, sua eficácia é frequentemente limitada por fatores estruturais e operacionais. Entre os principais desafios destacam-se a falta de integração entre órgãos, o que gera sobreposição de ações e lacunas de comunicação, a carência de recursos materiais e humanos, que compromete a sustentabilidade das iniciativas; e deficiências na implementação prática das políticas, seja por questões administrativas, burocráticas ou políticas. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2023), apenas 37% dos estados brasileiros possuem algum programa formal de proteção ao policial ameaçado, e menos de 20% monitoram resultados dessas ações.

Ademais, a ausência de uma abordagem sistêmica e a descontinuidade de programas contribuem para a fragilidade das ações estatais, tornando a proteção dos agentes de segurança pública insuficiente. A superação desses obstáculos requer investimentos contínuos, vontade política e a construção de uma cultura institucional que priorize a proteção desses profissionais como elemento essencial para a garantia da segurança pública e dos direitos fundamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a pesquisa demonstra que os homicídios contra agentes de segurança pública no Brasil não são incidentes isolados, mas sim reflexos de uma realidade complexa, permeada por fatores estruturais, institucionais e sociais. A vulnerabilidade

desses profissionais decorre de múltiplas variáveis, incluindo a exposição constante a áreas de alto risco, a ausência de políticas públicas de proteção eficazes, o estigma social e o treinamento inadequado. Esses elementos não apenas fragilizam a segurança dos próprios agentes, mas também minam a confiança da população nas instituições estatais responsáveis pela manutenção da ordem.

As políticas públicas voltadas à prevenção e proteção desses profissionais, apesar de essenciais, enfrentam obstáculos significativos relacionados à falta de integração entre órgãos, à carência de recursos e à descontinuidade de programas. A adoção de estratégias articuladas, como o fortalecimento dos sistemas de inteligência policial, a implementação de programas de proteção específicos, as reformas legislativas e o investimento em capacitação contínua, é imprescindível para reverter esse cenário.

Entretanto, essas ações somente serão eficazes se acompanhadas por uma vontade política consistente e por uma gestão eficiente, capaz de superar as limitações estruturais e operacionais identificadas. A proteção dos agentes de segurança pública é um imperativo não apenas para garantir a integridade desses profissionais, mas também para fortalecer a confiança da sociedade nas instituições de segurança e promover um ambiente social mais seguro e respeitador dos direitos humanos. Assim, este trabalho contribui para uma reflexão crítica sobre os desafios e as possíveis soluções para a redução da violência letal contra os agentes de segurança pública no Brasil.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Sérgio. MINAYO, Maria Cecília de Souza. *Risco e (in)segurança na missão policial. Ciência e Saúde Coletiva*. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n3/02> Acesso em: 18 mar 2025

AMARAL, José Hamilton do e HAMADA, Fernando Massami. *Vitimologia: conceituações e novos caminhos*. Caxias do Sul. 2008. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/1640/1563> Acesso em 25 fev. 2025

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 18 mar. 2025

BRASIL. **Projeto de Lei n.º 4346/2021**. *Estabelece as Diretrizes Nacionais de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos dos Profissionais de Segurança Pública*. 2021. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2311266> . Acesso em: 18 mar. 2025

GODINHO. Leticia. *A participação social no campo da segurança pública*. Rio de Janeiro, 2012.

FERNADES, Alan. *Vitimização policial: análise das mortes violentas sofridas por integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo*. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2016. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/vitimizacao-policial-analise-dasmortesviolentas-sofridas-por-integrantes-da-policia-militar-do-estado-de-sao-paulo2013-2014/ . Acesso em: 15 fev. 2025

FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021. ISSN 1983-7364 • ano 15 • 2021, Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2021/10/anuario15completov7251021> . Acesso em 15 fev. 2025

FOUREAUX, Rodrigo. *O policial e o bombeiro militar devem atuar em ocorrências ainda que não estejam em serviço? A obrigatoriedade da atuação limita-se ao estado em que atua? Atividade Policial*. 2020. Disponível em: <https://tinyurl.com/yauv63ke>

LIMA, Renato Sérgio; Peixoto, Betânia e Souza, Letícia Godinho de. *Uma análise sistêmica: vitimização e políticas de segurança em São Paulo*. Revista do Serviço Público, Brasília 2012. Disponível em: <https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/96/92>. Acesso em: 07 mar. 2025

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *Policial, risco como profissão: morbimortalidade vinculada ao trabalho* *Ciência e Saúde Coletiva*. . vol.10 nº 4. Rio de Janeiro. 2005. Disponível em: [https://www.apmg.pr.gov.br/sites/apmg/arquivos_restritos/files/documento/202001/revi sta_de_ciencias_policiais_da_apmg_n1.odt](https://www.apmg.pr.gov.br/sites/apmg/arquivos_restritos/files/documento/202001/revi_sta_de_ciencias_policiais_da_apmg_n1.odt) . Acesso em 07 mar. 2025